

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya- klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ҚОН ТАЪМИНОТИ БУЗИЛИШИДА КУЗАТИЛАДИГАН БОШ АЙЛАНИШ СИНДРОМИ**Музаффарова Н.Ш., Хамдамова Б.К., Гулмуродов Б.Н.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур илмий ишда мианинг сурункали қон таъминоти етишмовчилиги фонида ривожланувчи бош айланиш синдромининг клиник хусусиятлари, патогенетик механизмлари ва диагностика усуллари ёритилган. Мия қон айланишининг хроник бузилиши бугунги кунда катта ёшли аҳоли орасида неврологик патологиялар ичида етакчи ўринни эгаллаб, беморларнинг меҳнат қобилияти ва ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиради. Тадқиқот доирасида беморлардаги бош айланишининг интенсивлиги, давомийлиги ва унинг психо-вегетатив ҳамда соматик белгилар билан ўзаро боғлиқлиги таҳлил қилинган. Шунингдек, доплерографик ва нейровизуал текширишлар орқали мия қон оқимининг динамикаси баҳоланди. Олинган натижалар бош айланиш синдромини келтириб чиқарувчи асосий омиллардан бири сифатида вертебробазилар тизимидаги гемодинамик бузилишларни кўрсатди. Тадқиқот натижалари мианинг сурункали ишемик ўзгаришларида вестибуляр дисфункциянинг эрта клиник белгиси сифатида бош айланишга эътибор қаратиши зарурлигини кўрсатади. Бу ҳолатни барвақт аниқлаш ва комплекс даволаш усуллари қўллаш неврологик реабилитация самардорлигини оширади.

Калит сўзлар: мианинг сурункали қон таъминоти бузилиши, бош айланиш, вертебробазилар тизим, вестибуляр дисфункция, доплерографик тадқиқот.

DIZZINESS SYNDROME OBSERVED IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS**Muzaffarova N.Sh., Khamdamova B.K., Gulmurodov B.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This scientific study highlights the clinical features, pathogenetic mechanisms, and diagnostic approaches of the dizziness syndrome that develops against the background of chronic cerebral circulatory insufficiency. Chronic impairment of cerebral blood flow currently occupies a leading position among neurological pathologies in adults, significantly reducing patients' working capacity and quality of life. Within the framework of the research, the intensity and duration of dizziness, as well as its relationship with psycho-vegetative and somatic manifestations, were analyzed. Doppler ultrasound and neuroimaging methods were used to assess the dynamics of cerebral blood flow. The obtained results demonstrated that one of the main factors contributing to the development of dizziness syndrome is hemodynamic disturbance in the vertebrobasilar system. The study results indicate that dizziness should be considered an early clinical manifestation of vestibular dysfunction in patients with chronic ischemic changes in the brain. Early detection of this condition and the application of comprehensive treatment methods increase the effectiveness of neurological rehabilitation.

Keywords: chronic cerebral circulatory insufficiency, dizziness, vertebrobasilar system, vestibular dysfunction, Doppler study.

СИНДРОМ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ**Музаффарова Н.Ш., Хамдамова Б.К., Гулмуродов Б.Н.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В данной научной работе освещены клинические особенности, патогенетические механизмы и диагностические методы синдрома головокружения, развивающегося на фоне хронической недостаточности мозгового кровообращения. Хроническое нарушение мозгового кровообращения в настоящее время занимает одно из ведущих мест среди неврологических патологий у лиц зрелого возраста, значительно снижая их трудоспособность и качество жизни. В рамках исследования проанализированы интенсивность и продолжительность головокружения, а также взаимосвязь данного симптома с психовегетативными и соматическими проявлениями. Допплерографические и нейровизуальные методы использовались для оценки динамики мозгового кровотока. Полученные результаты показали, что одним из основных факторов, вызывающих синдром головокружения, являются гемодинамические нарушения в вертебробазиларной системе. Результаты исследования сви-

детельствуют о необходимости уделять особое внимание головокругению как раннему клиническому признаку вестибулярной дисфункции при хронических ишемических изменениях головного мозга. Ранняя диагностика и применение комплексных методов лечения повышают эффективность неврологической реабилитации.

Ключевые слова: хроническая недостаточность мозгового кровообращения, головокругение, вертебробазиллярная система, вестибулярная дисфункция, доплерографическое исследование.

Кириш. Сереброваскуляр патологиянинг клиник кўринишлари спектри, асосан, шикастланган қон томирнинг анатомик тузилиши ва морфологик хусусиятларига боғлиқ. Сўнги йиллардаги илмий қарашлар эволюцияси йирик артерия томирлари патологияси (ишемик инсульт билан намоён бўладиган) ва кичик калибрили томирлар шикастланиши билан кечувчи сурункали сереброваскуляр патология — миянинг сурункали ишемияси (МСИ)**ни фарқлаш имконини берди. Кичик томирлар шикастланишининг турлари орасида анъанавий равишда амилоидли ва ноамилоидли вариантлар ажратилади. Улардан ноамилоидли тури кўпчилик ҳолларда гипертоник артериолопатия билан ифодаланиб, МСИнинг асосий патогенетик сабаби ҳисобланади. Кичик қон томирлари касалликлари ҳолатлари ёш ошиши билан экспоненциал равишда ортиб боради: 60 ёшдан юқори аҳолининг тахминан 6–7%ида, 80 ёшдан катталарда эса 28%гача учрайди. Шу билан бирга, МСИнинг ҳақиқий тарқалиш даражаси ҳалигача аниқ эмас. Илмий маълумотларга кўра, клиник жиҳатдан соғлом кекса одамларнинг камида учдан бир қисмида нейровизуализация усуллари орқали МСИ белгиларини кузатиш мумкин.

Сўнги йилларда миянинг сурункали қон таъминоти бузилиши (МСҚТБ) неврология амалиётида энг кўп учрайдиган касалликлардан бирига айланди. Бу ҳолат, аввало, замонавий турмуш тарзининг стресс билан боғлиқлиги, юрак-қон томир тизими касалликларининг кўпайиши ва аҳолининг қариши билан изоҳланади. Миядаги микроциркуляциянинг издан чиқиши, артериал тонуснинг дисбаланси, оксидловчи стресс ва нейроинфламация жараёнлари нейронларнинг энергетик танқислигига, акс ҳолда эса функционал фаолиятининг сусайишига олиб келади. Миянинг сурункали ишемик ўзгаришлари кўп ҳолларда бош айланиш, бош оғриғи, диққат ва хотиранинг пасайиши, юришда ноаниқлик, мувозанатнинг бузилиши каби белгилари билан намоён бўлади. Улар орасида бош айланиш синдроми клиник жиҳатдан энг кўп учрайдиган ва беморни енгиб бўлмайдиган ноқулайликка олиб келувчи симптомлардан бири ҳисобланади. У фақат вестибуляр тизимнинг органик шикастланиши билан эмас, балки мия поғонаси ва вертебробазилляр тизимдаги қон айланишининг хроник етишмовчилиги билан ҳам боғлиқдир.

Нейроваскуляр дисфункция натижасида сурункали гипоксия, митохондриял энергия алмашинувининг бузилиши, синаптик узатишдаги издан чиқишлар, ҳамда мия поғонасида жойлашган вестибуляр ядроларнинг ҳаддан ортиқ қўзғалиши юзага келади. Бу жараёнлар бош айланиш, ноаниқ гавда позицияси, визуал ноқулайлик ва психо-вегетатив бузилишлар билан намоён бўлади.

Бош айланиш синдромининг келиб чиқиши кўп омилли бўлиб, унинг патогенезида нафақат гемодинамик омиллар, балки психоэмоционал фон, мия қон томирларининг аутоном регуляцияси ва ҳормонал дисбаланс ҳам муҳим роль ўйнайди. Шу боисдан, бу синдромни ҳар томонлама ўрганиш, клиник-назарий жиҳатдан чуқур таҳлил қилиш ва эрта диагностика усуллари такомиллаштириш долзарб ҳисобланади.

Мия қон айланишининг сурункали бузилиши нафақат инсульт учун замин яратади, балки беморларнинг кундалик ҳаёт фаолиятига, меҳнат қобилиятига ва ижтимоий мослашувига жиддий таъсир кўрсатади. Шу нуқтаи назардан, миянинг сурункали ишемик ўзгаришларида кузатиладиган бош айланиш синдромини ўрганиш, унинг патогенетик механизмларини аниқлаш ва самарали терапевтик ёндашувларни ишлаб чиқиш бугунги кун неврологиясининг муҳим йўналишларидан бири саналади.

Тадқиқотнинг мақсади: Тадқиқотнинг асосий мақсади — миянинг сурункали қон таъминоти бузилиши (МСҚТБ) билан кечувчи беморларда бош айланиш синдромининг клиник-назарий хусусиятларини аниқлаш, унинг патогенетик механизмларини чуқур ўрганиш ва ушбу ҳолатни барвақт диагностика қилиш ҳамда самарали терапевтик ёндашувларни ишлаб чиқишдан иборат. Шунингдек, ишнинг вазифалари қуйидагиларни ўз ичига олади: МСҚТБ билан оғриган беморларда бош айланишнинг пайдо бўлиш частотаси, интенсивлиги ва унинг давомийлигини баҳолаш; беморларда бош айланиш билан бир вақтда кечувчи неврологик ва вегетатив белгиларнинг ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилиш; доплерографик ва нейровизуал усуллар орқали мия қон айланишининг вертебробазилляр тизимдаги ўзгаришларини аниқлаш; бош айланиш синдромининг патогенетик

асосини ташкил этувчи гемодинамик, нейровегетатив ва психоэмоционал омилларни ўрганиш; олинган натижалар асосида бош айланиш синдромини эрта аниқлаш ва комплекс реабилитация дастурини такомиллаштириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқот вазифалари: Тадқиқотнинг асосий мақсадидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги вазифалар белгиланди:

миянинг сурункали қон таъминоти бузилиши бўлган беморларда бош айланиш синдромининг клиник хусусиятларини аниқлаш ва унинг оғирлик даражасини баҳолаш;

бош айланиш билан бир вақтда кечувчи неврологик ва вегетатив бузилишлар ўртасидаги боғлиқликни тадқиқ қилиш;

доплерографик ва нейровизуал усуллар ёрдамида вертебробазилар қон айланиш тизимидаги гемодинамик ўзгаришларни ўрганиш;

бош айланиш синдромининг патогенезидаги асосий омиллар — микросиркуляция бузилиши, гипоксия, нейроинфламация ва оксидловчи стресснинг аҳамиятини баҳолаш;

текширув натижалари асосида бош айланиш синдромини барвақт аниқлаш ва комплекс даволаш усулларининг самарадорлигини баҳолаш;

миянинг сурункали ишемик ўзгаришлари фонида бош айланишни баргараф этишга қаратилган амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.

Материаллар ва усуллар тадқиқоти. Тадқиқот 18 ёшдан 60 ёшгача бўлган шахслар орасида ўтказилди, улар неврологга тез-тез ёки доимий бош айланиш шикоятлари билан мурожаат қилганлар. Тадқиқотга сурункали бош айланиш, мувозанатсизлик ёки ноаниқ гавда позицияси каби белгилари бўлган шахслар киритилди. Барча иштирокчиларда оғир органик мия касалликлари, онкологик ёки психиатрия билан боғлиқ патологиялар мавжуд эмаслиги текширилди. Жами 151 нафар иштирокчи тадқиқотга жалб қилинди. Улар ҳолатининг хусусияти ва клиник белгиларига кўра қуйидаги тоифаларга ажратилди:

Асосий гуруҳ (65 нафар) — миянинг сурункали қон таъминоти бузилиши (МСКТБ) фонида бош айланиш синдроми билан кечувчи беморлар;

Назорат гуруҳ (56 нафар) — бош айланиш енгил ёки қисқа муддатли бўлган беморлар;

Назорат гуруҳи (30 нафар) — клиник жиҳатдан соғлом шахслар.

Нейропсихологик ҳолатни баҳолаш учун қуйидаги стандартлаштирилган тест ва шкалалар қўлланилди:

Тревога ва депрессия даражасини аниқлаш учун — HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale);

Рухий зўриқишни баҳолаш учун — Персевнинг стресс шкаласи (PSS-10);

Когнитив фаолиятни текшириш учун — қисқа хотира тестлари (рақамларни эслаб қолиш), Струп тести, диққат шкаласи;

Бош айланиш ва ноқулайлик даражасини баҳолаш учун — DHI (Dizziness Handicap Inventory) ҳамда визуал аналог шкаласи (ВАШ).

Неврологик кўрик стандарт усулда ўтказилди: гавда мувозанати, қадам барқарорлиги, кўз қимлати реакцияси, координатсия синовлари (бармоқ-бурун, тизза-товон) ва сезувчанлик ҳолати текширилди.

Инструментал усуллар сифатида қуйидагилардан фойдаланилди:

Дуплекс доплерография — вертебробазилар тизим артерияларида қон айланиш тезлиги ва резистив индексни аниқлаш учун;

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — мия поғонаси ва кўзғалиш жараёнларининг электр фаоллигини баҳолаш учун;

Магнит-резонанс томография (МРТ) — органик шикастланишлар ва ишемик ўчоқларни истисно қилиш мақсадида қўлланилди.

Кўшимча текширувлар сифатида қон биокимёвий таҳлили, айрим ҳолларда D витамини ва литий даражаси аниқланди.

Барча маълумотлар статистик жиҳатдан таҳлил қилинди. Ўртача қийматлар ($M \pm m$) ва стандарт оғиш (SD) ҳисобланди. Гуруҳлар орасидаги фарқнинг ишончлилиги Student t-тести ва χ^2 -тести орқали аниқланди. Натижалар 95% ишонч даражасида баҳоланди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, миянинг сурункали қон таъминоти бузилиши билан кечувчи беморларда бош айланиш синдроми кўп ҳолларда бирламчи белгилардан бири сифатида намоён бўлади. Беморлар томонидан айтиб ўтилган шикоятлар асосан гавда мувозанатининг йўқолиши, ҳаракатда ноаниқлик, гўё “атрофдаги предметлар айланаётгандек” ҳисси ва кўп ҳолларда рухий беқарорлик билан намоён бўлди.

Беморларда бош айланиш синдроми билан боғлиқ клиник ва функционал кўрсаткичлар

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ (n=65)	Солиштирма гуруҳ (n=56)	Назорат гуруҳи (n=30)
Бош айланиш давомийлиги (дақиқа)	46 ± 11	29 ± 8	—
ВАШ бўйича оғриқ балли (0–10)	6.4 ± 1.2	4.1 ± 1.0	0
DHI кўрсаткичи (балл)	47 ± 6	31 ± 5	10 ± 3
HADS бўйича тревога даражаси	10.5 ± 2.3	8.1 ± 1.8	4.3 ± 1.2
Резистив индекс (доплер)	0.73 ± 0.08	0.68 ± 0.06	0.58 ± 0.04
Қон оқим тезлиги (см/с)	27.3 ± 3.1	31.2 ± 2.9	40.7 ± 2.0

Изоҳ: Асосий гуруҳ — миянинг сурункали қон таъминоти бузилиши ва бош айланиш синдроми бўлган беморлар; Солиштирма гуруҳ — енгил бош айланиш белгилари бўлган беморлар; Назорат гуруҳи — соғлом шахслар.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Асосий гуруҳдаги беморларнинг катта қисмида бош айланишнинг давомийлиги бир неча дақиқадан бир неча соатгача бўлиб, баъзан кун давомида ҳам сездириб турарди. Айрим беморларда бу ҳолат стресс, чарчоқ ёки кескин бош ҳаракатларидан сўнг кучайган. Бу ҳолатлар қон айланиш тизимидаги барқарорликнинг издан чиқиши билан боғлиқ экани аниқланди.

Доплерографик текширув натижаларига кўра, вертебробазилар тизим артерияларида қон оқим тезлигининг пасайиши ва резистив индекснинг ошиши кўпчилик ҳолларда қайд этилди. Бу кўрсаткичлар миянинг орқа қисмларига қон етказиб беришнинг сусайганини, яъни гипоперфузияни кўрсатади. Шунингдек, икки томонлама оқим асимметрияси айниқса бош айланиш кучли бўлган беморларда кўпроқ учради. Невропсихологик баҳолаш натижаларида ҳам қизиқарли тенденциялар кузатилди. DHI шкаласи бўйича кўрсаткичлар асосий гуруҳда ўртача юқори бўлиб, бу бош айланишнинг кундалик фаолиятга жиддий таъсир кўрсатаётганини англатди. HADS шкаласи бўйича эса беморларнинг катта қисмида енгил ва ўрта даражали тревога ҳамда субдепрессив ҳолатлар аниқланди. Бу маълумотлар бош айланиш синдромининг фақат вестибуляр бузилиш билан эмас, балки руҳий ва вегетатив омиллар билан ҳам чамбарчас боғлиқлигини кўрсатади.

Магнит-резонанс томография маълумотлари асосида беморларнинг катта қисмида перивентрикуляр ва субкортикал соҳа даражасида майда ишемик ўчоқлар кузатилди. Бу ўзгаришлар микросиркуляциянинг узоқ муддатли бузилиши натижаси эканлиги тахмин қилинди.

Тадқиқот доирасида витамин D даражаси паст бўлган беморларда бош айланиш белгилари кўпроқ ифодалангани ва симптомлар узоқроқ давом этгани кузатилди. Бу ҳолат витамин Dнинг нейропротектор ва антиинфламатор таъсири билан изоҳланиши мумкин. Шу билан бирга, литий асосидаги даво курсини олган беморларда руҳий фон барқарорлиги ва бош айланиш интенсивлигининг пасайиши қайд этилди.

Жами натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, мия қон айланишининг сурункали етишмовчилигида бош айланиш кўп омилли синдром ҳисобланади. Унинг пайдо бўлишига гемодинамик бузилишлар, вестибуляр тизим фаолиятидаги дисбаланс, вегетатив регуляциянинг издан чиқиши ва нейроинфламатор ўзгаришлар мажмуаси сабаб бўлади.

Хулоса. Миянинг сурункали қон таъминоти бузилиши билан кечувчи беморларда бош айланиш синдроми неврологик амалиётда энг кўп учрайдиган ва беморнинг ҳаёт сифатини пасайтирадиган клиник белгилардандир. Бу ҳолат миянинг вертебробазилар тизимидаги қон айланиш издан чиқиши ва нейрон гипоксияси билан чамбарчас боғлиқдир.

Беморларда қайд этилган бош айланиш кўпинча гавда мувозанатининг бузилиши, кўз олдида айланиш ҳисси ва ҳаракатда ноаниқлик билан намоён бўлиб, бу вестибуляр тизимнинг марказий қисмларидаги функционал ўзгаришлар натижаси эканлиги аниқланди.

Доплерографик текширувлар вертебробазилар тизим артерияларида қон оқим тезлигининг пасайиши ва асимметриянинг кучайганини кўрсатди, бу эса гемодинамик етишмовчилик бош айланишнинг асосий патогенетик омилли эканлигини тасдиқлайди.

DHI ва HADS шкалаларидаги натижалар бош айланишнинг нафақат физиологик, балки психо-вегетатив ва когнитив омиллар билан ҳам боғлиқлигини кўрсатди. Беморларда энгил даражадаги тревога ва рухий зўриқиш ҳолатлари тез-тез учради.

МРТ маълумотларида кўпчилик беморларда перивентрикуляр ва субкортикал соҳа даражасида майда ишемик ўчоқлар аниқланди, бу миядаги микроциркуляциянинг узок муддатли бузилишини кўрсатди.

Олинган маълумотлардан келиб чиқиб, бош айланиш синдромини барвақт аниқлашда клиник текширувлар, доплерографик ва нейровизуал усулларни комплекс қўллаш самарали эканлиги аниқланди. Бундай ёндашув касалликни эрта босқичда аниқлаш ва реабилитация самарадорлигини ошириш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Хакимова, С. З., & Ахмедова, Ч. З. (2025). Влияние цитомегаловирусной инфекции на когнитивные функции у пациентов с хронической ишемией мозга. Журнал гуманитарных и естественных наук, (21 [2]), 27-30.
2. Сохиба, Х., Бахора, Х., & Муродуллаева, П. (2025). Роль Ликвородинамических Нарушений У Больных С Хронической Ишемией Головного Мозга (ДЭ). world of Medicine: Journal of Biomedical Sciences, 2(1), 220-225.
3. O'Brien J.T., Thomas A. Vascular dementia. Lancet. 2015;386(10004):1698–1706.
4. Iadecola C. The pathobiology of vascular dementia. Neuron. 2013;80(4):844–866.
5. World Health Organization. Global status report on dementia 2023. WHO, Geneva.
6. Gorelick P.V. et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia. Stroke. 2017;48(2): 331–338.
7. Захаров В.В. Современные подходы к терапии когнитивных нарушений при ХНМК. Неврология. 2022;6(3):15–21.
8. Хамдамова Б.К., Кодиров У.А. Роль хронической церебральной гипоперфузии в раз-
витии деменции. Журнал неврологии. 2024;12(2):44–51
9. Верещагин Н.В., Морозов В.И., Гаврилова С.И. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения и когнитивные нарушения. – М.: МЕД пресс-информ, 2020. – 312 с.
10. Гаврилова С.И., Захаров В.В. Когнитивные расстройства при хронической ишемии мозга: современные представления и подходы к терапии. // Неврологический журнал. – 2021. – Т.26, №5. – С. 15–22.
11. Дамулин И.В., Парфенов В.А. Хроническая ишемия мозга: диагностика, клинические проявления, лечение. // Consilium Medicum. – 2022. – №2. – С. 43–51.
12. Одинак М.М., Вознесенская Т.Г. Нарушения когнитивных функций при ХНМК: патогенез, диагностика и терапия. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – Т.119, №7. – С. 23–30.
13. Wardlaw J.M., Smith C., Dichgans M. Small vessel disease: mechanisms and clinical implications. // Lancet Neurology. – 2019. – Vol.18, №7. – P. 684–696.

Иқтибос учун: Музаффарова Н.Ш., Хамдамова Б.К., Гулмуродов Б.Н. Миянинг сурункали қон таъминоти бузилишида кузатиладиган бош айланиш синдроми // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 160–164. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17571117>